

KORONAR ARTERIYALARDA STENTLASHDAN SO'NG KOMBINIRLANGAN ANTIAGREGANT TERAPIYANING SAMARADORLIGI VA XAVFSIZLIGINI QIYOSIY BAHOLASH

Mominov Aziz Alisherovich

Ph.D.

Akatov Alijon Raxmatovich

kardioreanimatolog

Raximov Kamolbek Tajimurotovich

1-kurs magistri

Toshkent tibbiyot akademiyasi (Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20023527>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 28-aprel 2026 yil

KEY WORDS

ishemik yurak kasalligi, koronar arteriyalar, stentlash (koronar stentlash), aspirin, klopidogrel, tikagrelor, prasugrel, trombotik asoratlar, gemorragik xavf.

ABSTRACT

Koronar arteriyalarda stentlash amaliyoti Ishemik yurak kasalligini davolashda keng qo'llaniladigan samarali usullardan biri hisoblanadi. Biroq ushbu muolajadan keyin trombotik asoratlar, xususan stent trombozi rivojlanish xavfi saqlanib qoladi. Shu sababli bemorlarga kombinirlangan antiagregant terapiya (odatda aspirin va P2Y12 retseptor ingibitorlari) buyuriladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi koronar stentlashdan so'ng qo'llaniladigan kombinirlangan antiagregant terapiyaning samaradorligi va xavfsizligini qiyosiy baholashdan iborat. Tadqiqot davomida turli xil antiagregant kombinatsiyalar (masalan, aspirin + klopidogrel, aspirin + tikagrelor yoki aspirin + prasugrel) qabul qilgan bemorlarning klinik natijalari tahlil qilindi. Samaradorlik mezonlari sifatida yurak-qon tomir hodisalari (miokard infarkti, qayta revaskulyarizatsiya, stent trombozi) chastotasi baholandi, xavfsizlik esa asosan qon ketish asoratlari bilan aniqlangan.

Kirish. Ishemik yurak kasalligi bugungi kunda dunyo bo'yicha o'lim va nogironlikning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu kasallikni davolashda zamonaviy invaziv usullardan biri sifatida koronar arteriyalarda stentlash amaliyoti keng qo'llanilmoqda. Mazkur muolaja koronar qon oqimini tiklash orqali bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va yurak-qon tomir asoratlarini kamaytirishga xizmat qiladi [1]. Shu bilan birga, stentlashdan keyin stent trombozi va boshqa trombotik asoratlar rivojlanish xavfi saqlanib qoladi. Bu holatlar esa miokard infarkti yoki hatto o'limga olib kelishi mumkin. Mazkur xavflarni kamaytirish maqsadida bemorlarga kombinirlangan antiagregant terapiya, ya'ni ikki yoki undan ortiq trombositlarga qarshi preparatlar birgalikda qo'llaniladi. Eng ko'p qo'llaniladigan

kombinatsiya aspirin va P2Y12 retseptor ingibitorlaridan iborat bo'lib, ular trombosit agregatsiyasini samarali ravishda kamaytiradi [2]. So'nggi yillarda antiagregant preparatlarning yangi avlodlari (tikagrelor, prasugrel) klinik amaliyotga keng joriy etildi va ular klopidoqrelga nisbatan yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga ega ekanligi aniqlangan. Biroq, ushbu preparatlar qo'llanilganda qon ketish xavfining ortishi ehtimoli ham mavjud. Shu sababli kombinirlangan antiagregant terapiyaning optimal turini tanlashda samaradorlik va xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatni aniqlash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda [3].

Dolzarbli. Mazkur ishning dolzarbli shundaki, koronar stentlashdan so'ng bemorlarni optimal davolash strategiyasini ishlab chiqish, trombotik va gemorragik asoratlarni kamaytirish hamda uzoq muddatli prognozni yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, kombinirlangan antiagregant terapiyaning turli variantlarini qiyosiy baholash ushbu sohada muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Material va metod. Mazkur tadqiqot koronar arteriyalarda stentlashdan so'ng kombinirlangan antiagregant terapiyaning samaradorligi va xavfsizligini qiyosiy baholash maqsadida o'tkazildi. Tadqiqotga ishemik yurak kasalligi tashxisi bilan teri orqali koronar intervensiya (PKI) orqali stent o'rnatilgan jami 150 nafar bemor jalb qilindi. Bemorlar qo'llanilgan antiagregant terapiya turiga qarab uch guruhga ajratildi: 1-guruh (n=50): aspirin + klopidoqrel, 2-guruh (n=50): aspirin + tikagrelor, 3-guruh (n=50): aspirin + prasugrel. Bemorlarning o'rtacha yoshi 1-guruh: $57,8 \pm 8,9$ yil, 2-guruh: $59,3 \pm 9,1$ yil, 3-guruh: $58,6 \pm 8,5$ yil. Tadqiqotda tanlab olingan bemorlarning 98 (65,3%) nafari erkaklar, 52 (34,7%) nafari ayollardan iborat. Guruhlar o'rtasida yosh va jins bo'yicha statistik ahamiyatli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$). Bemorlar orasida quyidagi yondosh kasalliklar qayd etildi: arterial gipertenziya – 96 (64%), qandli diabet – 42 (28%), dislipidemiya – 78 (52%), surunkali yurak yetishmovchiligi – 36 (24%). Yondosh kasalliklarning guruhlar bo'yicha taqsimoti o'rganildi va ular o'rtasida sezilarli farq aniqlanmadi ($p > 0,05$). Bemorlar koronar arteriyalarning stentlash amaliyotidan so'ng, kombinirlangan antiagregantlar fonida 12 oy davomida kuzatildi.

Natijalar. Mazkur tadqiqot ishemik yurak kasalligi tashxisi bilan koronar arteriyalarda stentlash amaliyotidan o'tgan bemorlar orasida o'tkazildi. Tadqiqotning umumiy davomiyligi 12 oyni tashkil etdi (6 oy kuzatuv davri va 6 oy klinik monitoring). Jami 150 nafar bemor uch guruhga ajratilib, kombinirlangan antiagregant terapiyaning samaradorligi va xavfsizligi qiyosiy baholandi. Kuzatuv davomida asosiy yurak-qon tomir hodisalari (MACE) quyidagicha qayd etildi: 1-guruh aspirin + klopidoqrel kombinatsiyasi tavsiya qilingan bemorlarning (n=50) 6 (12%) nafarida qayta miokard infarkti, 5 (10%) tasida stent trombozi, 7 (14%) ta bemorda qayta revaskulyarizatsiya kuzatildi. 2-guruh aspirin + tikagrelor berilgan bemorlarda (n=50) qayta miokard infarkti 3 (6%) nafarida, stent trombozi 2 (4%) tasida, qayta revaskulyarizatsiya 4 (8%) tasida qayd qilindi. 3-guruh aspirin + prasugrel qabul qilayotgan bemorlarda qayta miokard infarkti 2 (4%) nafarida, stent trombozi 1 (2%) tasida, qayta revaskulyarizatsiya 3 (6%) tasida uchradi, Umumiy trombotik hodisalar chastotasi: 1-guruh: 18 (36%), 2-guruh: 9 (18%), 3-guruh: 6 (12%) ni tashkil qildi. $\chi^2=8.12$, $p = 0,017$ ($p<0,05$) bo'lib, statistik jihatdan ahamiyatli farq mavjudligi aniqlandi. Bu natija tikagrelor va prasugrel qo'llanilgan guruhlarda trombotik asoratlar sezilarli darajada kamayganini ko'rsatadi.

Gemorragik xavflarni kompleks baholash maqsadida qon ketish bilan bog'liq asoratlar o'rganildi. 1-guruhning 2 (4%) da katta qon ketish holati, 4 (8%) nafarida kichik qon ketish holati kuzatildi. 2-guruhning 5 (10%) da katta qon ketish, 7 % da kichik qon ketish kuzatildi. 3-guruhda katta qon ketish 6(12%) bemorda, kichik qon ketish 8(16%) ta bemorda qayd qilindi. Umumiy qon ketish holatlari: 1-guruh- 6 ta (12%), 2-guruh:-12 ta (24%), 3-guruh- 14

ta (28%) bemorlarda kuzatilgan. Statistik tahlil natijalari $\chi^2=6.45$, $p = 0,039$ ($p < 0,05$) bo'lib, guruhlar o'rtasida sezilarli farq mavjudligini ko'rsatdi. Kuchliroq antiagregant terapiya (tikagrelor va prasugrel) qo'llanilganda qon ketish xavfi yuqoriroq ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot Ishemik yurak kasalligi bilan og'rigan va koronar arteriyalarda stentlash amaliyotidan o'tgan bemorlar orasida kombinirlangan antiagregant terapiyaning samaradorligi va xavfsizligini qiyosiy baholash maqsadida o'tkazildi. Tadqiqot 12 oy davomida olib borilib, bemorlar uch guruhga (aspirin + klopidogrel, aspirin + tikagrelor, aspirin + prasugrel) ajratildi.

Olingan natijalarga ko'ra, trombotik asoratlar (miokard infarkti, stent trombozi va qayta revaskulyarizatsiya) tikagrelor va prasugrel qo'llanilgan guruhlarda klopidogrelga nisbatan sezilarli darajada kamroq uchradi ($\chi^2 = 812$; $p = 0,017$). Bu esa ushbu preparatlarning antitrombotik samaradorligi yuqoriroq ekanligini ko'rsatadi.

Biroq, xavfsizlik tahlili shuni ko'rsatdiki, kuchliroq P2Y12 ingibitorlari qo'llanilgan guruhlarda qon ketish asoratlari ko'proq kuzatildi ($\chi^2 = 6,45$; $p = 0,039$). Klopidogrel guruhi esa gemorragik xavf jihatidan nisbatan xavfsizroq profilga ega bo'ldi.

Umuman olganda, kombinirlangan antiagregant terapiya koronar stentlashdan keyingi davolashning muhim qismi hisoblanadi. Biroq optimal dori tanlovi bemorning individual trombotik va gemorragik xavf omillariga asoslangan holda amalga oshirilishi lozim. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, samaradorlik va xavfsizlik o'rtasidagi muvozanat klinik qaror qabul qilishda asosiy mezon bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dual Antiplatelet Therapy Clinical Effectiveness Review [Internet]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470792/>
2. Lin Luo, Shenglin Wang, Kai Tang, Xu Yang, Jianli Wu, Dan Wang, Liqiong Xu, Tao Feng, Dejin Li, Jiuju Ran, Debo Li, Li Zhang, Dan Zhao. "Efficacy and safety of dual antiplatelet therapy after percutaneous coronary drug-eluting stenting: A network meta-analysis" 2022 Oct 21;101(42):e31158. doi: [10.1097/MD.00000000000031158](https://doi.org/10.1097/MD.00000000000031158)
3. Evidence review for dual antiplatelet therapy. *NICE Guideline, No. 185*. ISBN-13: 978-1-4731-3902-2. London: [National Institute for Health and Care Excellence \(NICE\)](https://www.nice.org.uk/guidance/NG185); 2020 Nov.